

ЧАСТИ РЕЧИ

Цой Марина Александровна,

учитель русского языка, школа №15, село

Хадра, микрорайон Полван, Кошкунурский район

Аннотация: В статье рассматриваются история и классификация частей речи. Анализируются части речи как лексико-грамматические классы слов, выделяются критерии установления частей речи. Сопоставляются работы ученых древней эпохи, тюркологов - лингвистов этой области грамматики.

Ключевые слова: части речи, категория, лингвистика, знаменательные части речи, незнаменательные части речи, служебные части речи.

ВВЕДЕНИЕ:

Части речи — это основные грамматические классы слов, которые устанавливаются с учетом морфологических свойств слов. Эти классы слов важны не только для морфологии, но также для лексикологии и синтаксиса. У слов, относящихся к одной части речи, есть общие грамматические признаки: 1) одинаковое обобщенное грамматическое значение, называемое частеречным (например, для всех существительных значение предметности); 2) одинаковый набор морфологических категорий (для существительных характерны категории одушевленности/неодушевленности, рода, числа и падежа). Кроме того, слова одной части речи обладают словообразовательной близостью и выполняют одинаковые синтаксические функции в составе предложения.

В современном русском языке выделяются самостоятельные и служебные части речи, а также междометия. Самостоятельные части речи служат для обозначения предметов, признаков, процессов и других явлений действительности. Такие слова обычно являются самостоятельными членами предложения, несут на себе словесное ударение. Различаются следующие самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проблема, касающаяся сущности частей речи и принципов их выделения в различных языках мира – одна из наиболее дискуссионных проблем общего языкознания. Высказывания по вопросу о том, на чем основано распределение слов по частям речи, разнообразны, но и противоречивы. В истории древней эпохи части речи были субъектом исследования лингвистики. В древнегреческой лингвистике начало формироваться понятие о частях речи, и все категории языка тесно рассматривались с категориями философии. Классификация частей речи в античном языкознании составлялась в тесной связи с развитием логики: части речи отождествлялись с членами предложения и сближались с членами суждения. Данная классификация была частично грамматической, так как некоторые части речи устанавливались по наличию определенных грамматических форм и значений (грамматические категории существительного: род, число, падеж...; глагола: число, время, лицо...). Грамматика античного мира, средневековья и даже эпохи Возрождения имела в основном дело с греческим и латинским языками; при разработке грамматики новых западноевропейских языков языковеды исходили из норм латинского языка [1, с. 87-88]. В вышеперечисленных эпохах лингвистике характерны отдельные, свои направления. Ученые классифицировали две главные части речи: имя и глагол. Субъект и предикат, которые создают основу всяких выводов в языке, подходят к

именам и глаголу. Таким образом, в языкознании этой эпохи морфологические и синтаксические категории рассматривались смешанно. В своё время Платон части речи разделил на имя и глагол, Аристотель в их состав добавил союзы. Позже в Александрийской эпохе, части речи рассматривались как объект лингвистики, но больше внимание уделялось их направлению в связи с чем и увеличились их количества. Римские языковеды, изъяв из числа частей речи артикль и причастия (так как были между лингвистами споры о включении их в части речи), добавили междометие [2, с. 10; с. 75-76; с. 206]. У лингвистов этой эпохи были разные точки зрения по классификации частей речи. Например, Фракийский Дионисий и Элий Донат установили для древнегреческого языка восемь частей речи: существительное, глагол, местоимение, наречие, артикль, предлог, междометия, союзы. Различие при классификации частей речи двух лингвистов: Фракийский Дионисий выделил - артикль, а Элий Донат – причастие [3, с. 120]. Учение о восьми частях речи было представлено и в первых грамматиках церковнославянского языка 16–17 вв. Наиболее значительная из них – грамматика М. Смотрицкого была хорошо известна Ломоносову и оказала известное влияние на его «Российскую грамматику». У Ломоносова мы находим те же восемь частей речи (в латинском варианте). Отход от античной схемы начинается с грамматики Востокова. Такие взгляды привели к формированию первоначальных теорий о частях речи. В этой эпохе началось распределение слов на части речи. Стали анализироваться грамматические, семантические особенности частей речи. Лингвисты также обратили особое внимание на трансформацию и связь частей речи.

XIX век во всей истории науки был эпохой прогресса новых идей и методов. Широко развивались исследования по разным отраслям науки. Методы изучения естественных наук стали применяться в общественных науках. Начали меняться взгляды лингвистов древней эпохи. Особенно

открытия различных направлений, оригинальность мнений можно ценить как бесценные находки этой эпохи. А компаративисты больше внимания обращают на генетику частей речи. Особенно Ф. Бопп показывает генезис слов и деление частей речи в форме «дерева». В известном «дереве» компаративистов самостоятельные части речи разветвились от глаголов, а служебные - от местоимений. По мнению Шлейхера, части речи произошли от праязыка. Потому что показ его ясного, точного, четкого мнения определяется делением их на знаменательные части речи.

В конце XIX и в начале XX веков появившиеся в России лингвистические школы и направления развивались под сильным влиянием языковедения западной Европы, которое является прямым наследием древней лингвистики.

Система частей речи, которую разработал В. Виноградов, более упорядоченная и считается самой успешной. Позднее в нее были внесены некоторые изменения, эта система была поддержана и использована в тюркологии и ею руководствовались в создании школьной, академической грамматики. В. Виноградов обратил особое внимание на части речи и считал, что ими являются: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния. Кроме них В. Виноградов определял частицы речи: частицы в собственном смысле, частицы-связки, предлоги, союзы, модальные слова, междометия

ВЫВОД

Действительно, части речи имеют свою далекую историю, но нельзя сказать, что в исследовании частей речи в языкознании не было припятствий. В данное время в учении о частях речи нет определенной характеристики и классификации. Вопрос о принципах установления частей речи до сих пор остается актуальным в современной лингвистике. В настоящее время в лингвистические исследования втягивается все большее

количество языков мира, и таким образом критерии установления частей речи, основанные, в основном, на данных изучения языков индоевропейской и тюркской семьи, оказываются совершенно неприемлемыми для языков других семей.

Использованная литература:

1. Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь // Под ред. В. И. Кальянова. 2-е изд., исп. и доп. М.: Русский язык, 1987. 944 с.
2. Звегинцев В. А. История арабского языкознания. М.: Изд-во МГУ, 1958. - 80 с. Венцкович Р. М., Шайкевич А. Я. История языкознания. Ч. 1. М.: Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза, 1974. 127 с.
3. Античные теории языка и стиля. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936. 344 с.
4. Звегинцев В. А. Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX вв. М.: Учпедгиз, 1956. 458 с.
5. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. // Избранные труды. М., 1956. Т. 1. С. 21-197.